

IN MEMORIAM

DRS. H. WILLEMS,

*Lector in de bedrijfseconomie aan de Rijksuniversiteit te Groningen.*

Vrijdagavond 2 juli ontvingen wij het ontstellende bericht van het onverwacht overlijden van ons redactielid Drs. H. Willems. Wij wisten dat hij een hersenoperatie had ondergaan, doch deze operatie was goed geslaagd en nog in de voormiddag van 2 juli mochten wij de meest optimistische berichten over het verloop van het herstelproces ontvangen.

Een onverwachte complicatie bracht zijn plotseling afscheid van het leven op de jeugdige leeftijd van 40 jaar.

In onze grote verslagenheid gaan onze gedachten in de eerste plaats uit naar Mevrouw Willems en haar drie, nog jonge kinderen. Zij die Willems van nabij kennen, weten wat zijn gezin voor hem betekende en kunnen zich enigmate realiseren hoe groot het verdriet en de leegte is die hij in zijn gezin achter laat.

Ook voor de Rijksuniversiteit Groningen, en dan in het bijzonder voor de economische faculteit van deze universiteit, betekent het verscheiden van Willems een wel zeer zwaar verlies. Hij was als het ware opgegroeid met de economische faculteit en stond voor de bekroning van zijn grote verdiensten die hij in deze faculteit in de sector bedrijfseconomie reeds had verworven. Na zijn afstuderen in 1955 aanvaardde hij een functie bij de Groninger Maatschappij van Landbouw welke hij na korte tijd verwisselde voor die van Wetenschappelijk Ambtenaar bij de Bedrijfseconomie aan de Groningse Universiteit, daarna was hij gedurende enige jaren werkzaam als bedrijfseconoom op de financiële afdeling van het Philipsconcern en keerde weer naar Groningen terug in verband met zijn benoeming tot lector in de bedrijfseconomie. In deze functie had hij niet het minst door zijn publicaties reeds vrij grote bekendheid verworven niet alleen in ons land doch ook in het buitenland.

Zijn ziekte die tot dit zo noodlottig heengaan heeft geleid, heeft het onmogelijk gemaakt zijn promotie, waarvoor 25 juni reeds als voorlopige datum was vastgesteld, doorgang te doen vinden. Een promotie, die op uitdrukkelijke wens van Willems, aan de voordracht voor zijn benoeming tot hoogleraar in de bedrijfseconomie zou voorafgaan.

Voor de redactie, die zich zo gelukkig prees met de bereidheid van Willems om haar gelederen te komen versterken, betekent zijn heengaan eveneens een gevoelig verlies. Wij hadden ook voor dit werk bepaald hoge verwachtingen van hem. De tijd is hem helaas niet gegeven geweest, deze verwachtingen te kunnen verwezenlijken.

Met zijn familie zullen ook wij redactieleden, als kleine groepering van zijn zo grote vriendenkring, hem in dankbaarheid blijven gedenken.